

УДК 339.924

**РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ**

**ROLE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA
IN INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске
г. Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T.

Ph.D., Branch of Plekhanov Russian
University of Economics in Pyatigorsk
Pyatigorsk, Russia, STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Проблема внешнеэкономических связей России чрезвычайно важна и актуальна, так как активное участие в мировой торговле, разветвленная система связей уже давно стали неперенным условием экономического прогресса.

Abstract. The problem of Russia's foreign economic relations is extremely important and relevant, since active participation in world trade, a ramified system of ties has long been an indispensable condition for economic progress.

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, международная экономическая интеграция, отраслевая структура экономики, автомобильная промышленность.

Keywords: foreign economic relations, international economic integration, branch structure of the economy, automotive industry.

Мировая экономика (МЭ), или всемирное хозяйство — это совокупность национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в движении, обладающих растущими связями и взаимосвязями и, соответственно, сложнейшим взаимовлиянием, в результате чего формируется крайне противоречивая, но, тем не менее, более или менее целостная мировая экономическая система [1, с. 3; 2, с. 5].

Отличие современной мировой экономики заключается в том, что ее появление означает одновременно начало перехода к новому укладу общественного производства — постиндустриальному, информационно-научному обществу ряда наиболее развитых стран, сумевших соединить достижения современной научно-технической революции со все более социально ориентированным рыночным механизмом [3, с. 3].

По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных экономических отношений.

К этим чертам относят:

1. Развитую научно-техническую базу;
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную дешевизну;
3. Высокий налоговый потенциал [4, с. 56].

Россия — самая обширная по территории, многочисленная и многонациональная по населению республика бывшего СССР. На ее долю приходится 77% его территории и 51% населения. В республике проживают более 100 национальностей и народностей, в ее системе образовано около трех десятков внутрифедеративных республик и автономий [5, с. 96].

Национальные интересы РФ требуют активизации участия РФ в системе международного разделения труда, наращивания ее экспортного потенциала, особенно наукоемкой продукции и ограничения экспорта сырья, энергоносителей [6, с. 48].

Экспортная сфера, несмотря на внутренние трудности и противоречия, превратилась в крупнейший сектор экономики, через который реализуется более четверти валового внутреннего продукта страны (во времена бывшего СССР эта цифра не превышала 10%). На мировой рынок уходит от 20 до 80 национального производства сырьевых товаров и полуфабрикатов. Экспорт стал в 90-х годах одним из решающих факторов российской экономики.

Это, однако, не решает задачи повышения конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках. Товарная структура экспорта России отражает упрощенную отраслевую структуру промышленного производства и носит отчетливо выраженный топливно–сырьевой характер.

Удельный вес машин и оборудования в структуре национального экспорта составляет лишь 10%, в общем объеме мирового экспорта этой продукции он не превышает 0,3%, многократно уступая в этом отношении новым индустриальным странам. Объем российской машинотехнической продукции, реально конкурентоспособной на мировом рынке, оценивается на уровне менее 0,1% суммарного мирового экспорта соответствующих изделий [7, с. 44–48].

Структура экономики — многоплановое понятие, рассматривать ее можно с разных точек зрения, показывающих соотношение различных элементов хозяйственной системы.

Отраслевая структура экономики в широком понимании представляет собой совокупность качественно однородных групп хозяйственных единиц, характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного разделения труда и играющих специфическую роль в процессе расширенного воспроизводства.

Главная ведущая отрасль материального производства — промышленность, в которой создается преобладающая часть ВВП и национального дохода. Отраслевая структура промышленности характеризуется составом отраслей, их количественными соотношениями, выражающими определенные производственные взаимосвязи между ними. В отраслевой структуре промышленности отражается уровень индустриального развития страны и ее экономической самостоятельности, степень технической оснащенности промышленности и ведущая роль этой отрасли в экономике в целом.

Машиностроение — крупнейшая отрасль промышленности, и в ней, особенно в ее новых отраслях, заметно влияние НТР. В машиностроении первое место (почти 2/5 всей продукции) занимает производство транспортных средств (в основном автомобилей и судов) [8, с. 67–68, 76–77].

Автомобилизация — один из самых устойчивых и динамических процессов, сопровождающих развитие человечества за последние десятилетия. Опыт показал, что никакие экономические и внешнеэкономические меры и явления не способны его существенно затормозить. Двигатель внутреннего сгорания сыграл такую же революционную роль, как и паровой двигатель в XIX–XX в.в. Ни одна из отраслей промышленности не имела более глубокого влияния на экономическую и социальную жизнь XX в., чем автомобильная промышленность. В отдельные периоды развития она обеспечивала до четверти экономического роста в ведущих странах [9, с. 3].

Территориальные экономические пропорции определяют пространственные производственные связи, которые характеризуются вертикальными (отраслевыми) и региональными (районными, межрайонными, межреспубликанскими, макрорегиональными — зональными) направлениями. Отраслевые (вертикальные) связи определяют складывающиеся территориальные пропорции в развитии сырьевых, энергетических, обрабатывающих отраслей промышленности, а также региональные технологические и экономические сочетания между отраслями производства. Региональные производственные связи отражают современное состояние и перспективы разделения труда, взаимозависимость хозяйственной деятельности данного региона с другими.

Научные основы размещения производительных сил представляют систему теоретических и практических исследований, имеющих принципиальное значение для территориальной организации хозяйства. К таким исследованиям, в частности, относятся:

- исследования социальных проблем по регионам страны;
- изучение обеспеченности регионов достаточно полным набором природных ресурсов;
- анализ и изучение форм территориальной организации производства.

В территориальной структуре каждой страны есть недостатки и пороки, и региональная политика должна быть нацелена если не на их ликвидацию, то хотя бы на ослабление их негативного воздействия [10, с. 76–86].

Эффективная реализация сравнительных преимуществ, имеющихся в субъектах Юга России, адаптация их к изменяющимся внутренним и внешним условиям и формирование на их основе конкурентных структур или новых сравнительных преимуществ могут быть достигнуты на основе правильно выбранной стратегии развития внешнеэкономической деятельности.

Учитывая, что Юг России всегда был и будет стратегически важной зоной политических, экономических и других интересов России, изучение проблем и перспектив развития и рационализации внешнеэкономической деятельности регионов Южного Федерального округа имеет актуальное значение. Развитие и повышение эффективности внешнеэкономической деятельности в регионах Юга России может и должно стать важным фактором оздоровления их экономик [11, с. 69–71].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Внешнеэкономические связи республики - субъекта Российской Федерации (на примере Республики Северная Осетия - Алания). Владикавказ: Северный Кавказ, 1999. 71 с.
2. Саутиева Т. Б. Мировая экономика: Учебник. Пятигорск: РИА-КМВ, 2006. 644 с.
3. Саутиева Т. Б. Закономерности и тенденции развития мировой экономики: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РостИздат, 2001. 154 с.
4. Саутиева Т. Б. Страны и регионы в мировой экономике: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РостИздат, 2002. 227 с.
5. Саутиева Т. Б. Группировка стран по уровню социально-экономического развития. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 060600 «Мировая экономика». Владикавказ, 1998. 116 с.
6. Саутиева Т. Б. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в России // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. №8. С. 48-54.
7. Саутиева Т. Б. Необходимость управления внешнеэкономической деятельностью // К 200-летию КМВ: научные материалы «Актуальные проблемы экологии, экономики, культуры»: сборник научных материалов. Пятигорск: ИнЭУ, 2003. 640 с.

8. Саутиева Т. Б. Ресурсы в современной мировой экономике: Учебное пособие. Владикавказ: Северный Кавказ, 2000. 123 с.

9. Саутиева Т. Б. Автомобильная промышленность мира: Учебное пособие. Владикавказ: СОГУ, 1998. 50 с.

10. Саутиева Т. Б. Региональная экономика и региональная политика: актуальность развития на современном этапе // Актуальные проблемы экономического и социального развития на современном этапе: Материалы межрегиональной научно–практической конференции. Пятигорск: ИнЭУ, 2001. 109 с.

11. Саутиева Т. Б. Пути активизации внешнеэкономической деятельности регионов Юга России // Актуальные экономические проблемы Юга России. Симпозиум XII. Материалы IV Международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (21–24 сентября 2004 г.). Пятигорск: ПГЛУ, 2004. 195 с.

References:

1. Sautieva, T. B. (1999). Vneshneekonomicheskie svyazi respubliki - subekta Rossiiskoi Federatsii (na primere Respubliki Severnaya Osetiya - Alaniya). Vladikavkaz, Severnyi Kavkaz, 71

2. Sautieva, T. B. (2006). Mirovaya ekonomika: Uchebnik. Pyatigorsk, RIA-KMV, 644

3. Sautieva, T. B. (2001). Zakonomernosti i tendentsii razvitiya mirovoi ekonomiki: Uchebnoe posobie. Rostov-on-Don, RostIzdat, 154

4. Sautieva, T. B. (2002). Strany i regiony v mirovoi ekonomike: Uchebnoe posobie. Rostov-on-Don, RostIzdat, 227

5. Sautieva, T. B. (1998). Gruppirovka stran po urovnyu sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. Uchebno–metodicheskoe posobie dlya studentov spetsialnosti 060600 Mirovaya ekonomika. Vladikavkaz, 116

6. Sautieva, T. B. (2006). Metody gosudarstvennogo regulirovaniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v Rossii. Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik, (8), 48-54

7. Sautieva, T. B. (2003). Neobkhodimost upravleniya vneshneekonomicheskoi deyatel'nostyu. K 200-letiyu KMV: nauchnye materialy Aktualnye problemy ekologii, ekonomiki, kultury: sbornik nauchnykh materialov. Pyatigorsk, InEU, 640

8. Sautieva, T. B. (2000). Resursy v sovremennoi mirovoi ekonomike: Uchebnoe posobie. Vladikavkaz, Severnyi Kavkaz, 123

9. Sautieva, T. B. (1998). Avtomobil'naya promyshlennost mira: Uchebnoe posobie. Vladikavkaz, SOGU, 50

10. Sautieva, T. B. (2001). Regional'naya ekonomika i regional'naya politika: aktualnost razvitiya na sovremennom etape. Aktualnye problemy ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya na sovremennom etape: Materialy mezhregionalnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Pyatigorsk, InEU, 109

11. Sautieva, T. B. (2004). Puti aktivizatsii vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti regionov Yuga Rossii. Aktualnye ekonomicheskie problemy Yuga Rossii. Simpozium XII. Materialy IV Mezhdunarodnogo kongressa Mir na Severnom Kavkaze cherez yazyki, obrazovanie, kulturu (21-24 sentyabrya 2004). Pyatigorsk, PGLU, 195

Работа поступила
в редакцию 19.03.2017 г.

Принята к публикации
22.03.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Саутиева Т. Б. Роль внешнеэкономических связей России в международной экономической интеграции // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18).

С. 211-215. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sautieva-t-1> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Sautieva, T. (2017). Role of foreign economic relations of Russia in international economic integration. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 211-215